

Implementação de um laboratório piloto de plastinação à temperatura ambiente em uma universidade comunitária do Sul do Brasil

Fernanda de Souza¹; Leonardo de Souza Abreu²; Elisângela Maria de Lima²; Fábio Firmbach Pasqualotto³

1. Médica veterinária, Mestre em Ciências Veterinárias (UFRGS) e Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde, Universidade de Caxias do Sul, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil

2. Técnico de Laboratório de Anatomia, Universidade de Caxias do Sul, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil

3. Médico, Mestre e Doutor em Urologia (USP), docente do Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde e da disciplina de Anatomia do curso de Medicina da Universidade de Caxias do Sul, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil

Autor correspondente: Fernanda de Souza - fesouzavet@yahoo.com.br

Palavras-chave: anatomia; plastinação; implementação do laboratório; Brasil.

Introdução

Plastinação é uma técnica de preservação de peças anatômicas desenvolvida pelo Dr. Günther Von Hagens, em Heidelberg, Alemanha, em 1977 (Pashaei, 2010; Sora et al., 2019; Ottone, 2021). A técnica consiste em substituir líquidos e lipídeos orgânicos por um polímero podendo ser silicone, epóxi ou poliéster, tornando, assim, a peça anatômica com boa qualidade didática, seca, inodora e resistente. Assim, a técnica permite um avanço importante na conservação de material, proteção à saúde humana e ambiental e um melhor processo de ensino (Sierra et al., 2020).

No início do processo de plastinação, os fluidos teciduais são substituídos por acetona, e

então, a acetona é substituída por um polímero. A escolha do polímero se dá pelas propriedades que se quer obter com o processo: tecidos mais opacos ou transparentes, flexíveis ou duro (Sora et al., 2019). Os mesmos autores indicam a técnica de plastinação com o polímero de silicone (Biodur® S10) para preparações de partes ou órgãos inteiros; com o polímero de epóxi (Biodur® E12) para produção de peças transparentes; e o polímero de poliéster para produção de seções de encéfalos.

Segundo Pashaei (2010), o processo de plastinação de corpos começa com a escolha da peça, que preferencialmente deve ter um intervalo *post-mortem* mais curto possível (2 a 10 dias) por causa da degeneração autólica dos tecidos mais delicados.

Para Gómez e Ortiz (2011), Ottone et al. (2018) e López et al. (2020), técnica consiste em cinco etapas:

- 1) Fixação e dissecação: o espécime é submerso em formaldeído a 10% por 15 dias aproximadamente, até a fixação completa dos tecidos. Após a peça é dissecada conforme o que se quer preservar.
- 2) Desidratação: o espécime passa por sucessivos banhos com acetona, para eliminar a água e a gordura dos tecidos, por até 8 semanas ou até a água residual ficar inferior a 2%.
- 3) Desengorduramento: a gordura da peça é eliminada em temperatura ambiente, sendo usado a acetona ou diclorometano em temperatura ambiente por 2-3 meses ou 2-3 dias, dependendo do tamanho do espécime.
- 4) Impregnação forçada: é o passo mais importante, onde o espécime desidratado é submerso no polímero em ambiente à vácuo. Aqui, a acetona é substituída pelo polímero mediante a diminuição lenta e progressiva da pressão até chegar a 2-4 mbar.
- 5) Cura ou polimerização: consiste no endurecimento das peças previamente impregnadas pelo polímero ao ser expostas a vapores de endurecedores voláteis.

No Brasil, duas universidades federais relataram em artigos científicos a implantação de seus laboratórios de plastinação. Souza et al. (2020) relataram a implementação do laboratório de plastinação na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), onde descreveram os desafios relacionados à implementação e

operacionalização do laboratório: equipamentos e substâncias químicas indispensáveis para a realização da técnica. Já Zerlioni et al. (2020), relataram a implantação e operacionalização do laboratório de plastinação na Universidade Federal de Viçosa, MG. Neste último, os autores fizeram uma adaptação de locais já existentes nos laboratórios da Seção de Morfologia da universidade, além de adaptações na técnica tradicional, sendo a principal, a troca da acetona por álcool de combustível na etapa de desidratação. Isto tudo, para reduzir os custos na produção de materiais plastinados e de qualidade.

O objetivo desse artigo é descrever a implementação de um laboratório piloto de plastinação em uma universidade comunitária da região sul do Brasil.

Metodologia

Um laboratório piloto de Plastinação foi montado na Universidade de Caxias do Sul (UCS), na cidade de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil. A escolha para a implantação do laboratório piloto foi para aprender a técnica com peças anatômicas menores e depois, se possível, ampliá-lo. A descrição da técnica de plastinação realizada neste pequeno laboratório será feita em outro artigo, dando ênfase agora para a sua instalação.

Foram utilizadas as instalações do laboratório de Anatomia da UCS e adquirido alguns equipamentos e produto químicos alternativos para que a técnica pudesse ser

realizada à temperatura ambiente (de 20 a 25°C) e custos reduzidos.

Para a realização da técnica de plastinação à temperatura ambiente, as primeiras fases foram realizadas utilizando o espaço já construído do laboratório de Anatomia da UCS. A sala utilizada possui um total de 81,1 m² de área total, dividida em duas salas: uma sala maior, de 64,4 m², contendo os tanques e exaustores para a preparação e fixação de peças anatômicas humanas e animais; e outra menor, de 16,7 m², contendo equipamentos e maquinários para fazer pequenos reparos, e também com exaustor e ar condicionado.

As fases de fixação e desengorduramento foram feitas na sala maior, utilizando-se recipientes do próprio laboratório.

Para a fase de impregnação forçada, foi comprado uma câmara de vácuo (Delta⁹ Supply®), já pronta, com capacidade de 15 litros (**figura 1A**). Esta câmara era feita de aço inoxidável, com dimensões internas de 26 cm de altura e 32 cm de diâmetro; tampa de acrílico com 10mm de espessura e 32 cm de diâmetro, e borracha de silicone para vedação; válvula de entrada com engate rápido; e outra válvula de saída com filtro de ar e vacuômetro analógico indicador da pressão aplicada. A câmara de vácuo foi acoplada em uma bomba de vácuo EOS® (**figura 1B**), duplo estágio, 6 CFM, 372W de potência e vácuo máximo de 15 micron. A fase de impregnação forçada também foi realizada à temperatura ambiente, utilizando-se polímeros nacionais (silicone Polisol®).

Figura 1 – Equipamentos do setor de impregnação do laboratório piloto de plastinação da

Universidade de Caxias do Sul. A – câmara de vácuo, com tampa de acrílico e vacuômetro; B – bomba de vácuo.

Fonte: Arquivo pessoal (2025)

Já para a fase de cura (**figura 2**), foi utilizado um saco plástico com vedação, onde foram colocadas as peças a serem curadas e um recipiente com o líquido curador, mais uma bomba de aquário para que este gaseificasse. Junto, colocou-se grãos de sílica para ajudar no controle da umidade.

Figura 2 – Equipamentos do setor de cura do laboratório piloto de plastinação da Universidade de Caxias do Sul.

Fonte: Arquivo pessoal (2025)

Este projeto fez uso de rins e corações de carcaças de suínos para treinar a técnica de plastinação e foi submetido ao Comitê de Ética no Uso de Animais da Universidade de Caxias do Sul, sendo aprovado e protocolado com o número 001/2024.

Resultados

Foi realizada uma cotação com a empresa alemã Biodur®, adquirindo o silicone S10 Biodur®, a câmara de vácuo alemã, somada aos custos de importação para o Brasil, gerando um valor aproximado de US\$ 8.000,00. Os custos obtidos com a aquisição de uma câmara de vácuo pronta, uma bomba de vácuo e a utilização de um silicone nacional (Polisil®) foram de aproximadamente US\$ 1.400,00.

Portanto, a utilização do laboratório já instalado na universidade, a compra de uma câmara de vácuo pronta e a aquisição de produtos químicos nacionais reduziram os custos de instalação do laboratório de plastinação da UCS.

Foram necessários, mais ou menos, seis meses para a adequação do local, mais a compra de equipamentos para se começar a aplicar a técnica de plastinação. Durante o processo, ocorreram alguns imprevistos, como a aplicação de pouca pressão de vácuo na fase de impregnação forçada, pois no início, foi utilizado um gerador de vácuo acoplado em um compressor e não uma bomba de vácuo; além da secagem e diminuição excessivas das peças ao final do processo.

Para o controle da retração, os órgãos a serem plastinados foram medidos, altura e comprimento, antes de entrar na câmara de vácuo e depois do processo de cura. O resultado foi de uma redução de mais ou menos 0,5 cm.

Com a construção do laboratório piloto de plastinação da UCS e a implementação da técnica com algumas modificações necessárias, obteve-se sucesso na realização da técnica de plastinação.

Discussão

A criação de laboratórios de Plastinação foi publicada por diversos autores ao redor do mundo, como Acevedo-Arroyave, Rojas e Velásquez (2018), Ottone (2018), Souza et al. (2020), Zerloni et al. (2020) e Popp et al. (2023). Porém, nenhum foi encontrado na região Sul do Brasil, como é o caso do presente relato.

Na América do Sul, Ottone (2018) relatou os fundamentos da técnica original e a implementação e desenvolvimento de um laboratório de plastinação semelhante ao alemão na Universidade de La Frontera, em Temuco, Chile. Já Popp et al. (2023) fizeram o relato da adaptação de um laboratório já existente na Universidade Nacional del Sul, na Argentina. Acevedo-Arroyave, Rojas e Velásquez (2018) fizeram a adaptação da técnica de plastinação na Universidade de Antioquia, Colômbia. Os autores trocaram o agente desidratante acetona por álcool isopropílico, sendo necessário modificar a temperatura da etapa de impregnação forçada, realizada totalmente à frio e também adicionar uma

segunda impregnação a temperatura ambiente. As adaptações resultaram em peças com as mesmas características das feitas com o método alemão: secas, inodoras, de aspecto natural e dura. O laboratório piloto desse relato foi adaptado para a realização da técnica à temperatura ambiente, para reduzir custos como a aquisição de um freezer adaptado e, também, utilizado outro agente desingordurante no lugar da acetona.

No Brasil, Souza et al. (2020) construíram todo o laboratório de plastinação na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, de acordo com todas as especificações originais que a técnica clássica exige, diferenciando do laboratório descrito que teve que acontecer algumas modificações na técnica original para que este funcionasse.

Zerloni et al. (2020) fizeram adaptações nos laboratórios pré-existentes da Seção de Morfologia do Departamento de Veterinária da Universidade Federal de Viçosa, priorizando a redução de custos. Este também foi um dos objetivos do uso da estrutura já construído do laboratório de Anatomia da UCS, fazendo apenas a compra de equipamentos necessários para a realização da técnica à temperatura ambiente.

Ottone (2021) propôs um protocolo unificado de plastinação com silicone à frio (em freezer a -25°C) e a temperatura ambiente ($20-22^{\circ}\text{C}$), obtendo os mesmos resultados que as técnicas tradicionais, com peças totalmente biosseguras, secas e com suas características morfológicas preservadas. Isso nos mostra que é possível realizar a técnica totalmente à temperatura

ambiente, diminuindo os custos operacionais, conforme o relato.

Monteiro et al. (2022) realizaram um estudo para encontrar a melhor viscosidade de silicone para Plastinação em diferentes temperaturas (à frio e em temperatura ambiente), com base na retração de rins de bovinos. Foram utilizados três silicones: Poliplast 1 (P1) e Poliplast 10 (P10) (Polisil®) e S10 (Biodur®). A velocidade de impregnação foi regulada pela observação de formação de bolhas e explosão na superfície do polímero. Para quantificar o encolhimento do tecido, foram medidos e comparados os volumes renais antes e depois da impregnação forçada. Foi realizada análise estatística dos resultados (ANOVA e teste de Duncan). Como resultado, o silicone P10 teve maior e o silicone P1 teve o menor encolhimento tecidual ($4,74\%$ em temperatura ambiente), sendo o P1 uma alternativa ao uso do S10 para métodos em temperatura ambiente e à frio. Neste trabalho foi utilizado também silicone P1 da Polisil®, e foi feita as medições dos órgãos para avaliar o grau de encolhimento deles após a técnica, tendo como resultado de $0,5\text{ cm}$ de retração, o que é esperado.

Conclusão

Concluindo, a implementação de um laboratório piloto antes do definitivo apresentou-se como uma boa forma de treinar a técnica de plastinação, utilizando equipamentos e substâncias químicas similares aos usados na técnica alemã, porém com algumas modificações para tornar os

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

custos mais baixos, deixando mais acessível a construção do mesmo. A experiência com a instalação do laboratório piloto foi muito válida, levando ao rumo da construção de um laboratório maior, com capacidade de produzir peças anatômicas plastinadas maiores e com qualidade didática.

Referências

Acevedo-Arroyave LM, Rojas MA, Velásquez JM, 2018: Técnica de plastinación de la Universidad de Antioquia: una adaptación del método estándar alemán. IATREIA 31(3):228-239. Julio-septiembre. doi.org/10.17533/udea.iatreia.v31n3a01

Gómez AM, Ortiz JA, 2011: Conservación y elaboración de piezas anatómicas con sustancias diferentes al formol em la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de La Salle. Rev. Med. Vet. Bogotá, 22:51-55, julio-diciembre. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/262753554_Preservation_and_Elaboration_of_Anatomic_Pieces_with_Substances_Other_than_Formol_at_La_Salle_University%27s_Department_of_Agricultural_Sciences [acesso em abril, 2025].

López AM, Plaza AD, Soldado NA, Conde LD, Benitez AL, et al. 2020: Elaboración de modelos anatómicos mediante técnicas de plastinación como alternativa al uso de animales em docência y como recurso esencial em el processo de

enseñanza-aprendizaje. Revista de Innovación y Buenas Prácticas Docentes. Córdoba, 80-90.

Disponível em:

https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awrijliw7NnZAYGkObz6Qt.;_ylu=Y29sbwNiZjEEcG9zAzEEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1741036720/RO=10/RU=https%3a%2f%2fhelvia.uco.es%2fxmlui%2fbistream%2fhandle%2f10396%2f19676%2finnovacion_y_buenas_practicas_docentes_3.pdf%3fsequence%3d1/RK=2/RS=ekyk02xoitYOPnfPuwk43Fcp1cc- [acesso em fevereiro, 2025].

Monteiro YF, Juvenato LS, Bittencourt APSV, Baptista CAC, et al. 2022: Influence of silicone viscosity on skinkage during room and cold temperature impregnation. The Journal of Plastination, 34(1): 1-17. doi.org/10.56507/TQMH6049

Ottone NE, 2021: Protocolo unificado de Plastinación com Silicona em Frío y a Temperatura Ambiente. Int. J. Morphol. 39(2):630-634. doi.org/10.4067/S0717-95022021000200630

Ottone NE, 2018: Plastinación: Fundamentos de las Técnicas y su Implementación em la Universidad de La Frontera. J. health med. sci. 4(4):293-302. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/330141689_Plastinacion_Fundamentos_de_las_Tecnicas_y_su_Implementacion_em_la_Universidad_de_La_Frontera_Plastination_Techniques_Fundamentals_and_Implementation_at_Universidad_de_La_Frontera [acesso em abril, 2025].

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

Ottone NE, Baptista CA, Latorre R, Bianchi HF, Del Sol M, et al. 2018: E12 Sheet Plastination: techniques and applications. *Clinical Anatomy*. 31:742-756. doi.org/10.1002/ca.23008

Pashaei S, 2010: A Brief Review on the History, Methods and Applications of Plastination. *Int. J. Morphol.* 28(4):1075-1079. doi.org/10.4067/S0717-95022010000400014.

Popp AI, Lodovichi MV, Castillo DF, Casanave EB, Sidorkewic NS, 2023: Adaptation and transformation of existing space into a plastination laboratory: Experience at the Universidad Nacional del Sur, Argentina. *The Journal of Plastination* 34(2):1-9. doi: 10.56507/rrfm4062

Sierra AC, Correa MI, Águila ALD, 2020: La Plastinación, una herramienta novedosa em Anatomía. *Primer Congreso Virtual de Ciencias Básicas Biomédicas en Granma*. Manzanillo.

Disponível em:

https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrEbVhjpLNnIHQFEPrz6Qt.;_ylu=Y29sbwNiZjEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1741035875/RO=10/RU=http%3a%2f%2fwww.cibamanz2020.sld.cu%2findex.php%2fcibamanz%2fcibamanz2020%2fpaper%2fviewFile%2f77%2f51/RK=2/RS=oeH2uMWAP0AWQ7IcVqg7b9eStSc- [acesso em fevereiro, 2025].

Sora MC, Latorre R, Baptista C, López-Albors. 2019: Plastination – A scientific method for

teaching and research. *Anat. Histol. Embryol.* 48:526-531. doi: 101111/ahe.12493

Souza AF, Nicacio OIT, Câmara CA, Lucena EES, Azevedo GD, et al. 2020: Implementation of a plastination laboratory in a public university in Northeastern Brazil: current challenges and future perspectives. *The Journal of Plastination* 34(1):1-15. doi: 10.56507/wpbg4492

Zerloni MF, Paula TAR, Ramos ML, Silva FFR, Santana ML, et al. 2020: Establishment and Operationalization of a Low-Budget Plastination Laboratory in the Veterinary Morphology Section of the Federal University of Viçosa, Minas Gerais – Brazil. *The Journal of Plastination* 32(1):1-15. doi: 10.56507/rkzU4777.